

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ВРОЖДЁННЫМИ СЕПТАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Худайназарова С.Р.

Зуфаров Ж.З.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19414223>

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают ведущее место среди врожденных аномалий у детей и остаются одной из основных причин детской смертности. Ранний возраст является критическим периодом формирования здоровья, в связи с чем изучение особенностей клинического течения и факторов риска ВПС представляет особую значимость.

Цель исследования. Изучить особенности течения врожденных пороков сердца у детей первого года жизни.

Материалы и методы. Обследовано 70 детей, из них 50 — с ВПС (основная группа) и 20 — практически здоровые (контрольная группа). Оценивались клинические проявления, анамнез, течение беременности у матерей, антропометрические показатели и сопутствующая патология. Статистическая обработка проводилась с использованием вариационных методов.

Результаты и обсуждения. В ходе исследования было обследовано 50 детей основной группы с врождёнными пороками сердца. Среди них девочки составили 15 (30,0%), мальчики - 35 (70,0%). При анализе структуры врождённых пороков сердца установлено, что дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) диагностирован у 10 (20,0%) детей, тогда как дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) выявлен у 40 (80,0%) пациентов. Оценка антропометрических показателей выявила значительные нарушения физического развития у детей основной группы. При анализе индекса массы тела установлено, что белково-энергетическая недостаточность (БЭН) средней степени наблюдалась у 41,8% детей, лёгкая степень - у 31,6%, тяжёлая степень - у 26,6%. При оценке показателей роста отмечались отклонения по стандартным индексам. Показатель HAZ в диапазоне -2 - -3 стандартных отклонений выявлен у 13,2% детей, показатель WAZ -2 - -3 CO - у 6,2%. Кроме того, показатели в диапазоне -2 - -1 CO составили 25,2% по WAZ и 26,6% по HAZ. В контрольной группе выраженных нарушений питания выявлено не было. Средняя и тяжёлая степень белково-энергетической недостаточности не регистрировалась, однако лёгкая степень БЭН отмечалась у 43,0% детей. При оценке показателей роста у детей контрольной группы HAZ -1 CO составил 33,2%, а WAZ -1 CO - 36,2%. При инструментальном обследовании детей основной группы по данным электрокардиографии выявлены следующие изменения: гипертрофия левого желудочка - у 8 (16,0%) детей, гипертрофия правого желудочка - у 2 (4,0%) детей, блокада левой ножки пучка Гиса - у 1 (2,0%) пациента, блокада правой ножки пучка Гиса - у 2 (4,0%) детей. По данным эхокардиографии недостаточность митрального клапана I степени диагностирована у 1 (2,0%) ребёнка, II степени - у 4 (8,0%) детей. Признаки недостаточности кровообращения IIА стадии выявлены у 7 (14,0%) пациентов, а недостаточность кровообращения IIА-IIБ стадии - у 3 (6,0%) детей. В сравнительной группе по данным ЭКГ патологические изменения встречались значительно реже. Так, блокада правой ножки пучка Гиса выявлена у 2 (10,0%) детей.

Выводы: Среди обследованных детей с врожденными пороками сердца наиболее распространенным диагнозом является дефект межжелудочковой перегородки (80%). У большинства детей основной группы наблюдаются нарушения физического развития различной степени выраженности.

